

ISSN 0976-559X

VĀGĪŚVARĪ

Multilingual Research Journal
Volume – XII

DEPARTMENT OF SANSKRIT
ASSAM UNIVERSITY
SILCHAR
2017

Sumita Ankayastha
01/10/22

Contents

		Page
•	वागीश्वरी – प्रशस्ति	1
•	संस्कृतवन्दनम्	2
1	शब्दव्यापारविचारैः व्यञ्जनालक्षणम्	3
2	वनमालवर्मदेवस्य ताम्रशासनद्वयोर्पाठभेदसमीक्षणम्	8
3	निम्बार्कदर्शने मोक्षस्यावधारणा	14
4.	नारदनयानुमतमनुज्ञनूचितकर्मकराधिकारः -मूल्यमाद्युनिकोपयोगश्च ।	17
5	संस्कृतेः संरक्षणे संबद्धिने च मनुसंहितायाः अवदानम्	24
6	न्यायनये प्रमास्वरूपसमीक्षणम्	27
7	श्री श्री छठी एकट्टि श्रेङ्गण	34
8	SAKTA TRADITION OF ASSAM: AN OVERVIEW	36
9	Philosophy Through Linguistic Analysis: An Indian Approach	39
10	An Observation on 'Ādyā sṛṣṭi' in the Benedictory Verse of the Abhijñāna-śakuntala	58
11	Mammaṭa and his ideas on Poetry	63
12	TOXICOLOGY IN THE PURĀNAS: HISTORICAL PERSPECTIVE OF ĀYURVEDA	70
13	Vedanta Philosophy for the Development of Personality (<i>Vyaktitva</i>) with Special Reference to the Five Sheaths (<i>Pancha Kosa</i>)	76
14	Sama Vedic Tradition in Bengal with special focus on Satyabrata Samasrami	80
15	Plant Science in Ancient India : A Review	86
16.	Some observations on the different Phases of women's post marital life in the Vedic and post Vedic age	92
17.	VEDAS AND INDIAN CULTURE: A BRIEF ANALYSIS	100
18.	PŪRVAKARMA IN ĀYURVEDA: A CONCEPTUAL STUDY	108
19.	Boudhāyana the First Great Geometrician	112
20.	निघानपुरताम्रशासने अलंकारप्रयोगम् : एकमध्ययनम्	117
21.	महाभारते प्रक्षेपितरूपेण श्रीमद्भगवद्गीता - एकमध्ययनम्	120
22.	विवाहसंस्कारस्य प्रयोजनीयता	124

विवाहशब्द निष्पन्नो जातः । विवाहस्यार्थो भवति यत् विशिष्टरूपेण गार्हस्थ्यकर्तव्यानां बहूनां "विवाहं विशिष्टं बहूनां"⁵⁴ इति । अत एतादृशः अर्धवहनकारीविवाहस्य बहवः प्रतिशब्दाः प्राप्यन्ते यथा- उद्वाह, परिणयम्, उपयमम्, पाणिग्रहणमित्यादयः ।

विवाहस्यार्थे योग्यताः- चतुराश्रमेषु द्वितीयाश्रमोऽस्ति गार्हस्थाश्रमः । ब्रह्मचर्याश्रमस्य पश्चात् यत्र प्रवेशो भवति । विवाहात्परमेव गार्हस्थाश्रमस्य प्रारम्भो भवति । अतः विवाहस्यार्थे स्नातकजनः एव अधिकारी स्यात् । तथा च तस्य सवर्णीय तथा सुलक्षणास्त्रिया सह विवाह विधेय । यथोक्तं मनुस्मृत्याम्-

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि ।

उद्वेहत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ इति ॥⁵⁵

विवाहोपयोगीवरकन्ययोः लक्षणं शास्त्रे प्रचुरतया उपलभ्यते । आश्वलायनगृह्यसूत्रानुसारेण बुद्धिमानं वरं कन्यादानं करणीयम् । आपस्तम्बगृह्यसूत्रेऽपि विवाहोपयोगीवरस्य लक्षणं संप्राप्यते ।⁵⁶ समानः गुणकर्मजात्यादयानुसारेण एव विवाहं कारयेति ।

विवाहस्य प्रकारः - हिन्दुधर्मानुसारेण विवाहस्य अष्टप्रकाराः उपलभ्यन्ते, ते यथा -

1. ब्राह्मविवाहः- शास्त्रानुसारेण सर्वाधिकस्य श्रेष्ठस्य विवाहस्य प्रकारोऽस्ति ब्राह्मविवाहः । अस्मिन् विवाहे पिता स्वयमेव विद्वांसं तथा शीलसम्पन्नं योग्यवरमामन्त्रितं कृत्वा तं विधिवत् सत्कारं कृत्वा यथा शक्यानुसारं वस्त्रालंकारैः आभूषितं कृत्वा कन्यामर्पयति । अस्मिन् विवाहे शारिरीकशक्तेः, धनलिप्सायाः, कामुकतायाः प्रभावो न दृश्यते । अतः अयं विवाहः श्रेष्ठः ।
2. दैवविवाहः - अस्मिन् विवाहे पिता कन्यामलंकृत्यः स्वाराधये यजे पौरोहित्यं कृतं ऋत्विजमर्पयति । दैवविवाहे कन्यां दानरूपेण अर्पयति ।
3. आर्षविवाहः - यदि कोऽपि युवकः कन्यायाः पितरं गौदानं कृत्वा तथा सह विवाहं करोति तर्हि तं आर्षविवाहमुच्यते ।
4. प्राजापत्यविवाहः - स एव प्राजापत्यविवाहः यत्र पिता स्वकन्यायाः विवाहः अस्योद्देश्ये कारयेत् यत् तौ धार्मिककर्तव्यं सम्पाद्य प्रजामुत्पादनं कुरुतः इति ।
5. आसुरविवाहः - यस्मिन् विवाहे वरः कन्यायाः सम्बन्धीजनानां यथा शक्तिसम्भवं धनं प्रदाय स्वच्छन्दपूर्वकं विवाहं करोति स एव आसुरविवाहः ।
6. गान्धर्वविवाहः - यदा स्त्री-पुरुषः कामुकतावशतः परस्परसहगमनस्य निश्चयं करोति तदा गान्धर्वविवाहो भवति ।
7. राक्षसविवाहः - कन्यायाः सम्बन्धीजनानां वधं क्षतं वा कृत्वा क्रन्दनरतां कन्यां बलपूर्वकं यदा विवाहं करोति तदा राक्षसविवाहो भवति ।

⁵⁴ शब्दकल्पद्रुम, पृ-210

⁵⁵ मनुस्मृति, 3 - 4

⁵⁶ आपस्तम्बगृह्यसूत्र, 3 - 20

8. पैशाचविवाहः – कपटेन कन्यायां कृतमवैधाधिकारं पैशाचविवाहः कथ्यते । आश्वलायनगृह्यसूत्रानुसारेण मत्तः, सुमः, अचेतनः कन्यायाः हरणं पैशाचविवाहः उच्यते ।

उपरोल्लेखितानुसारेण प्राप्तेषु विवाहेषु प्रथमोल्लेखिताः चत्वारप्रकाराः उत्तमाः तथा अपराः चत्वारप्रकाराः अधमाः विवाहाः इति मन्यन्ते ।

विवाहसंस्कारस्य प्रयोजनीयता – धर्मार्थकाममोक्षेषु कामपुरुषार्थं साधनार्थं विवाहसंस्कारः प्रयोजनीयः । विवाहः अनिर्वार्यः धार्मिककर्तव्यः यज्ञो वा मन्यते । गार्हस्थाश्रमे प्रवेशार्थं विवाहस्य प्रयोजनमत्यावश्यकं यम् । पुनश्च सृष्टिकर्मणः रक्षार्थं सन्तानोत्पादनस्य कारणात् विवाहस्य प्रयोजनमस्ति । विवाहेन सह सामाजिककर्तव्यस्य तथा सामाजिकसीमायाः अपि संयोजनं दृश्यते ।

पट्टिपुपु अन्यतमः अस्ति कामः । जनानां स्वाभाविकप्रवृत्तिः अस्ति कामप्रवृत्तिः । अस्य प्रवृत्तेः प्रभावे एव मनुष्यः परस्परं विपरीतलिङ्गं प्रत्याकर्षितं भवति । अस्य प्रवृत्तेः कारणादेव संसारचक्रस्य परिचालनं भवति । यदि विवाहसंस्कारो न भवति तर्हि अस्य प्रवृत्तेः प्रभावे एव समाजे असाम्यं दृश्यते । विवाहस्य माध्यमेन कामस्य साधनं सुसंबद्धतया भवति । यस्मात् परिवारस्य परिपालनं परिवर्धनञ्च भूत्वा समाजस्य विकाशो भवतीति । विना कामनया न किमपि सिद्ध्यति, परन्तु अत्यधिककामनापि अनुचिता इति मनुवचनम् ।

ब्रह्मचर्याश्रमस्य पश्चात् जनः गार्हस्थाश्रमे प्रवेशति । यः गार्हस्थजीवने न प्रवेशति सः एव अयजीयः यज्ञहीनः वा भविष्यति ।⁵⁷ अर्थात् यः विवाहः न करोति तस्य मानः म्लानो भवति । पुनश्च सर्वाश्रमाणां केन्द्रः गार्हस्थाश्रमः इति मन्यते । यतो हि अपराश्रमिजनाः गृहस्थजनादेव भिक्षां, संगृह्य जीवनं यापयन्ति । स्मृतिशास्त्रकारः मनु अपि कथयति यत् येन प्रकारेण समस्तप्राणीजगत् वायुमण्डलमाश्रित्यः जीवति तथैव गृहस्थाश्रमाधारिकृत्य एव अपराश्रमाः धारणं क्रियन्ते ।⁵⁸ व्यक्तित्वस्य सम्पूर्णविकाशार्थं विवाहसंस्कारस्य प्रयोजनमस्ति ।

सन्तानोत्पादं कृत्वा वंशपरम्परायाः वृद्धिकरणार्थं विवाहस्य प्रयोजनमस्ति । सन्तानोत्पादनेन एव पितृकृणात् विमुक्तिर्जायते ।⁵⁹ महाभारते अपि अपुत्रकजनस्य स्वर्गलाभं विफलस्य विषयः प्राप्यते ।⁶⁰ तथा च सन्तानोत्पादनेन एव जनाः स्ववृद्धावस्थायाः निरापत्तायाः विषये चिन्तयन्ति । अतः संसारप्रक्रिया चलनार्थं विवाहसंस्कारः करणीयम् ।

विवाहशब्दस्यार्थः केवलः स्त्रीपुरुषयोः मैथुनकार्ययोः मध्ये न स्थास्यति । एतत् न केवलमेकं शारीरिकक्रिया, विवाहमाध्यमेन स्त्रीपुरुषयोः कायिकः तथा मानसिकः द्वयोः सम्बन्धः स्थापनो भवति । विवाहः द्वौ जनौ मानसिकपरिपूरकरूपेणापि उपस्थापनं कुरुतः । अतः विवाहपद्धतेः अपि समंजनस्य

⁵⁷ अयजियो वा एष सोऽपत्नीकः । (तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2-2-2-7)

⁵⁸ यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तता गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ (मनुस्मृति 3-77)

⁵⁹ जायमानो ह वै ब्राह्मणस्तिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यजेन देवेभ्यः प्रजायाः पितृभ्यः । (तैत्तिरीय संहिता, 6-3-10-5)

⁶⁰ सोऽह्वेवं विदित्वैतत् प्रपश्यामि शुचिस्मिते ।

अनपत्यः शुभाल्लोकान् न प्राप्स्यामीति चिन्तयन् ॥ (महाभारतम्, 1-119-30)

वागीश्वरी १२

माध्यमेन वरवध्वोः हृदयं संयुक्तं क्रियते ।⁶¹ पुनश्च विवाहस्य माध्यमेन एव चञ्चलहृदयः गाम्भीर्यतां लभति । विवाहसंस्कारस्य पश्चात् गार्हस्थाश्रमे प्रवेशकरणात् जनानां मनांसि स्वतस्फूर्ततया एव गाम्भीर्यतामागच्छति । अतः जीवने गाम्भीर्यार्थमेव विवाहसंस्कारस्य प्रयोजनमस्ति ।

व्यक्तित्वविकाशस्य कारणात्, शारिरिक-मानसिकसहायार्थं तथा च सन्तानोपादनस्यार्थं विवाहसंस्कारः अवश्यमेव करणीयम् । तथा च विवाहसंस्कारस्य कारणादेव संसारचक्रस्य परिवर्धनं परिवर्तञ्च भवति अत्र किमपि द्विमतं नास्तीति ।

आलोचनानिष्कर्षः – साम्प्रतिककाले यद्यपि वर्णाश्रमव्यवस्थायाः प्रचलनं नास्ति तथापि साम्प्रतिककाले अपि समाजस्य विकाशः विवाहादेव भवति । विवाहादेव गृहस्य निर्माणं भवति । गृहात् समाजं प्रति परीवर्धितं भवति । अतः सुष्ठुसमाजस्य निर्माणार्थं सुष्ठुपरिवारस्य प्रयोजनं भवति, यस्य कृते सफल विवाहस्य प्रयोजनमत्यावश्यकीयमिति मन्यते । संस्कारः मानवाणां शुद्धिकरणप्रक्रिया । अनेन न केवलं मनः अपितु देहोऽपि शुद्धः बुद्धः ऋद्धश्च भवति। संस्काराः वैदिककालादेव प्रचलिताः व्यवस्थाः । परम्पराणां रक्षणेन अस्माकं संस्कृतिः सुरक्षिता गतिमति च भवति । भाविप्रजन्मानां कृतेऽपि संस्काराः संरक्षितव्याः । अतः एतेषां परमावश्यकं प्रासङ्गिकत्वञ्च सर्वदा स्थास्यतीति शम् ।

सहायकग्रन्थपूञ्जी –

1. सुगम विवाहपद्धतिः, पण्डित गङ्गाधर शर्मा, क्षेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, मुम्बाइ-004
2. हिन्दु विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार, डॉ. भोजराज द्विवेदी, डायमण्ड पाकेट बुक्स प्रा. लि., नई दिल्ली-020
3. हिन्दु धर्म के सोलह संस्कार, सञ्जिवानन्द शुक्ल, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली-002
4. संस्कार-चन्द्रिका (संस्कारविधि की वैज्ञानिक व्याख्या), डा. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल, नई दिल्ली-48
5. पारस्करगृह्यसूत्र, वि. नारेडन, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, 2005
6. मनुस्मृति, हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी, 2011
7. महर्षिदेव्यासकृत महाभारतम् (प्रथमखण्डः), गीतगोविन्द गोरखपुर (प्रकाशक तथा मुद्रक), गोविन्दभवन – कार्यालय, कोलकाला संस्थान, 16th edition 3000 .
8. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी-1, 1971
9. तैत्तिरीय ब्राह्मण, महादेव शास्त्री, .मोतिलाल बनारसी दास दिल्ली, 1975

⁶¹ समञ्जन्तु विश्वदेवाः समापो हृदयानि नो ।

सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्टी दधातु नो ॥ (पारस्करगृह्यसूत्र, 1-4-14)